

BOLALAR XORI BILAN ISHLASH USLUBIYOTI

Abdullayeva Muqaddam Shuxrat qizi

Toshkent shahar Mirobod tumani 12 - sonli Bolalar musiqa san'at maktab o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7547207>

Annotatsiya. Musiqa bu - tarbiyaning bir turi hisoblanadi. Shuning uchun ham jaxonning ko'p mamlakatlarida bolalarga musiqa san'atini o'rgatish yo'lga qo'yilgan. Maktablarda, bundan tashqari har hil to'garaklarda bolalarga xor, vokal va cholg'ular bo'yicha darslar olib boriladi. Dunyo psixologlari ham buni maqullaydi va bu bolaning aqliy faoliyati, o'zini idrok etishi va qizikishlarini ortiradi deydi.

Kalit so'zlar: Musiqa, vokal, bolalar, xor jamoasi, ashulla, ovoz, tessitura, san'at, diskant, mutatsiya, tovush.

МЕТОДЫ РАБОТЫ С ДЕТСКИМ ХОРОМ

Аннотация. Музыка – это форма обучения. Именно поэтому во многих странах мира детей обучают музыкальному искусству. Для детей в школах и различных кружках проводятся уроки хора, вокала и музыки. Психологи мира это одобряют и говорят, что это повышает умственную активность ребенка, самосознание и интерес.

Ключевые слова: Музыка, вокал, дети, хор, пение, голос, tessitura, искусство, дискант, мутация, звук.

METHODS OF WORKING WITH A CHILDREN'S CHOIR

Abstract. Music is a form of education. That is why in many countries of the world, children are taught the art of music. Choral, vocal and musical lessons are conducted for children in schools and in various clubs. Psychologists of the world approve it and say that it increases the child's mental activity, self-awareness and interest.

Key words: Music, vocals, children, choir, singing, voice, tessitura, art, treble, mutation, sound.

Bolalar bilan ishlaydigan har bir rahbar ularning hozirgi ahvoli bilan chegaralanibgina qolmay jamoaning 2 3 yildan keyingi ahvolini ham tasavvur qila olishi kerak. Buning uchun bolalarni tarqalib ketmasligiga erishish, ishni mavsumiy emas balki uzoq yillarni maqsad qilgan holda tashkil etishi lozim. Vokal – xor jamoasini to'g'ri tashkil etish uchun bolalarning yoshiga, ovoz xususiyatlariga qarab bo'lib olish lozim. Chunki kichik yoshdagi bolalarning ish qobiliyati o'rta yoshdagi bolalarga nisbatan past bo'ladi va ovoz appaatlari tez toliqadi. Kichik yoshdagi bolalarning qiziqishi o'rta yoshdagi bolalar uchun qiziq bo'lmasligi mumkin.

Bolalar xorining turlari:

- Kichkintoylar vokal xor guruhi 7 – 9 yoshdagi bolalar.
- O'rta yoshdagi bolalar vokal xor guruhi 10 – 14 yoshdagi bolalar.
- Yuqori sinf o'quvchilari xori 14 – 17 yoshdagi o'smirarni birlashtiradi.

Bola ma'lum yoshga yetganda kichik xor guruhidagi bola o'rta guruhga, o'rta xor guruhidan esa katta xor guruhiga o'tkaziladi. Ana shunda bolalarda rivojlanish ham bo'ladi.

Rahbar vokal – xor jamoasida tartib qoidalar nizomini ishlab chiqishi zarur:

- Vokal – xor jamoasini qatnashchilari mashg'ulotlarga muntazam qatnashishlari zarur.
- Mashg'ulotlarni faqat sababli hollardagina qoldirish mumkin.

- Mashg'ulotga o'z vaqtida kechikmasdan kelish kerak.
- Mashg'ulot paytida faol, diqqatli bo'lishi talab etiladi.
- Jamoada doimo quvnoq kayfiyat yaratilishiga erishish kerak. Shundagina bolalar muntazam ravishda o'z mashg'ulotlarini intizorlik bilan kutishadi.

Vokal – xor jamoasining faoliyatini yanada mustahkamlash maqsadida rahbar o'zining vazifasiga qo'shimcha ota – onalar bilan muntazam aloqada bo'lishi juda muhim. Ayrim ota – onalar bolalarining xohishidan qat'iy nazar, ular xorda ishtirok etishlariga ruxsat berishmaydi. Ularni fikricha xor bolalar uchun umuman yod narsa. Xor rahbari shunday tushunchalarga barham bera olishi kerak. Ularda xor san'atiga qiziqish uyg'otmog'i kerak.

Bolalar ovozinig xususiyatlari. Bolalarning ovozi yengilligi va jarangdorligi bilan ajralib turadi. Ular o'z xususiyatiga ko'ra diskant va altga bo'linadi. Diskant – bolalarning eng yuqori ovozidir. 1-oktava “Do” notasidan 2-oktava “Sol” notasigacha boradi.

Bolalar ovozinig his hayajonga boyligi ijroni yorqinlashtiradi va ifodaviylikni oshiradi. Tessitura jihatidan bolalar ovozida diopozonning o'rta kengligidan foydalanilsa kuylash qulay bo'ladi. Yuqori tovushlardan foydalanilsa sekin aytish zarur. Past tovushlardan ko'p qo'llanilsa ovozda zo'riqish paydo bo'ladi. Xor rahbarining eng muhim vazifalaridan biri bolalar ovoz diopozoning barcha tovushlarini unilarini bir tekis sadolanishiga erishishdir. Ashula aytish vaqtida artikulyatsiya va talaffuzning to'g'riligiga e'tibor berish kerak. Xorda ashula aytganda bolalarning har birini alohida birma – bir tekshirib borish maqsadga muvofiqdir. Xormeyster bolalar ovozini charchatib qo'ymasligi va asramog'i kerak. Ashula aytish vaqtida bolalarning har bir holatiga diqqat qaratmog'i kerak chunki ko'pchili bolalar kuylayotgan vaqtda yelkalari ko'tarilib, nafasi tiqilib olayotgandek nafas oladi bunday nafas olish bola organizimiga salbiy ta'sir etadi.

Bolalarni yuksak ijro mahoratiga erishish uchun ularga musiqadan saboq bermoq kerak. Xor rahbari har mashg'ulotda bolalarni musiqiy tarbiyasiga 10 – 15 daqiqa vaqt ajratmog'i kerak.

Bolalar zerikib qolmasligi uchun mashqlarni o'yin tarzida o'tkazish yaxshi. Har bir qo'shiq o'rgatish jarayonida qo'shiq haqida ma'lumotlar berib, asosiy g'oyasini tushuntirib bersa bolalar yanada intilib qo'shiqni o'z harakterida aytib berishga harakat qiladilar. Bolalar xori bilan ishlash jarayonida kanonlardan ham foydalansa boladi. Bu bolalarda polifonik malakalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Har bir qo'shiqqa musiqiy harakatlar qo'yish, bolalarni xorga yanada qiziqishiga olib keladi.

Albatta bolalarga repertuar tanlanganda yoshiga qarab tanlanadi. Mavsumiy, bayramona, vatanni madh etuvchi qo'shiqlar, hazilomus va quvnoq qo'shiqlar tanlanadi. Bolalar xor san'atini rivojiga hissa qo'shgan ya'ni xalqimiz sevgan kompozitorlar: Shermat Yormatov, Avaz Mansurov, Dilorom Omonullayeva, Nadim Nirxojayev, Anor Nazarov, Nadim Norxo'jayev, Xurshida Xasanova va boshqalar.

Xulosa qilib aytganda, bolalar vokal xor jamoasini tuzib uni mufavaqqiyat qozonishi darajasi uning tashkil etish darajasiga bog'liq bo'ladi. Bunda tarkib barqaror bo'lmog'i zarur. Shundagina xor jamoasi uslubi va murakkabligi turlicha bo'lgan xor asarlarini ijro etishga qodir ijodiy jamoaga aylanadi.

REFERENCES

1. Sharafiyeva N. Xorshunoslik. G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. T., 1987.
2. Ro'ziyev Sh. Xorshunoslik G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. T., 1987.
3. Sharafiyeva N. Xor sinfi. T., 2005.
4. Jumayeva L.X. O'zbek xor musiqasi tarixidan. T., 2000.
5. L.Djumayeva, N.Sharafiyeva Xor sinfi va Kamer xor. T., 2017.